

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY NIHOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IJOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IJOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

12.00.05-ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ишанходжаев Саидахмад Акармович,

А.Авлоний номидаги педагогларни касбий ривожлантириш
ва янги методикаларга ўргатиш миллий-тадқиқот
институтининг “Таълим менежменти” кафедра мудири
E-mail: Saidaxmadxon76@mail.ru

**МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ
МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ
ФОРУМ”**

For citation: Ishankhodjaev Saidakhmad Akarmovich. “GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT” AS A UNIVERSAL MECHANISM FOR PROTECTING THE RIGHTS OF MIGRANTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 49-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148614>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Бирлашган Миллатлар ташкилотига аъзо давлатлар ва кузатувчи давлатлар учун маслаҳат жараёни сифатида глобал миграция ва ривожланиш форумни ташкил этишнинг мақсад ва вазифалари ўрганилди. Халқаро миграция ва ривожланиш билан боғлиқ муаммоларни тизимли ва ҳар томонлама ҳал қилиш учун ҳукуматлар учун платформа бўлиб хизмат қиладиган Глобал форум фаолияти ва барча минтақалардаги ҳукумат экспертларининг учрашувлари ва мулоқотлар натижалари ўрганилиши натижасида мазкур форум фаолиятини такомиллаштириш бўйича мутахассислар ва олимларнинг фикрлари таҳлил қилиниб, мамлакатимизнинг ушбу соҳада ҳамкорлик фаолиятини йўлга қўйиш бўйича тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: резолюция, глобал форум, хавфсиз, тартибли ва доимий миграция бўйича глобал шартнома, меҳнат миграцияси, қочоқлар, тавсиялар, виза, маъмурий чиқариб юборилишини кечиктириш, депортация, вақтинчалик ҳимоя мақоми.

Ишанходжаев Саидахмад Акармович,

Временно исполняющий обязанности заведующего кафедры
Менежмента образования Национального исследовательского
института профессионального развития и обучения
педагогов новым методикам имени А.Авлони

кандидат юридических наук

E-mail: Saidaxmadxon76@mail.ru

“ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЮ” КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ МИГРАНТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются цели и задачи создания глобального форума по миграции и развитию как консультативного процесса для государств-членов ООН и государств-наблюдателей. В результате изучения деятельности Глобального форума служащего площадкой для системного и комплексного решения проблем правительств который связанный с международной миграцией и развитием, а также результатов встреч и диалогов правительственных экспертов во всех регионах, мнения специалистов и ученых по совершенствованию деятельности данного форума, также выдвинуты рекомендации по началу деятельности по сотрудничеству в этой сфере нашей страны.

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, убежище, беженец, квалифицированные и неквалифицированные мигранты, виза, отсрочка административного выдворения, депортация, статус временной защиты.

Ishankhodjaev Saidakhmad Akarmovich,

Temporarily acting head of the Department of Educational Management of the National Research Institute for Professional Development and Teacher Training in new methods named after A.Avloni

Candidate of legal sciences

E-mail: Saidaxmadxon76@mail.ru

“GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT” AS A UNIVERSAL MECHANISM FOR PROTECTING THE RIGHTS OF MIGRANTS

ANNOTATION

The article examines the goals and objectives of creating a global forum on migration and development as a consultative process for United Nations member and observer countries. As a result of analyzing the activities of the Global Forum, which serves as a platform for governments to systematically and comprehensively solve problems related to international migration and development, and studying the results of meetings and dialogues of government experts in all regions, the opinions of specialists and scientists on improving the activities of the forum were analyzed, and proposals were made and recommendations for the development of our country's activities in this area.

Keywords: migration, labor migration, asylum, refugee, skilled and unskilled migrants, visa, deferment of administrative deportation, deportation, temporary protection status.

Халқаро ташкилотлар халқаро ҳуқуқий тартибот мустаҳкамланишининг энг муҳим гаровларидан бўлиб, давлатлар ва халқаро ҳуқуқ бошқа субъектларининг ўзаро ҳамкорлигини жипслаштиришда ҳал қилувчи воситалардан биридир. Ишонч билан эътироф этиш мумкинки, халқаро ташкилотларсиз дунёда тинчлик ва хавфсизликни сақлаб, трансмиллий жиноятчиликка барҳам бериб, миграция жараёнларини самарали бошқариб бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев БМТнинг 72 сессиясида сўзлаган нутқида: “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг янги раҳбарияти томонидан ташкилотни бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган тадбирларни қўллаб-қувватлашлиги ва ... Ўзбекистон БМТнинг тузилмалари билан ҳамкорликни бундан кейин ҳам изчил давом эттиришлигини” таъкидлаб ўтди[1].

Ҳозирги замон миграциявий жараёнларни халқаро-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича давлатлараро ёки ҳукуматлараро ташкилотлар томонидан аҳолининг кўчишларига таъсир этишининг турли механизмлари, шакл ва усуллари ҳамда воситаларга эга. Россиялик

олима И.В.Акифьеванинг фикрига кўра, халқаро ҳуқуқда халқаро шартномалар “муносабатларни тартибга солишнинг устувор усули”[2] деб таъкидлайди.

Яна бир россиялик олима А.Ю. Ястребова “миграция муносабатлари соҳасидаги халқаро шартнома, бир томондан, мақсадлар, вазифалар ва ҳуқуқий тартибга солишнинг белгиланган тартиб ва кўрсатмаларини ўз ичига олган, ҳар бир аъзо давлатга йўналтирилган ҳамда унинг бажарилишини оптималлаштирадиган назорат органлар тизими ўрнатилиши”[3] деб таъкидлайди.

Бизнинг фикримизча, миграцияни халқаро-ҳуқуқий тартибга солишнинг механизми бу муайян элементлардан ташкил топган, миллий қонунчиликка таъсир қилувчи барқарор тизим ва давлатлар томонидан ихтиёрий равишда қабул қилган мажбуриятлар ҳамдир. Ушбу механизм қуйидагиларни ўз ичига олиши зарур:

- иштирокчи давлатлар учун мажбурий бўлган халқаро шартномалар ва бошқа ҳужжатлар (кўчиш соҳасида фаолият юритувчи ҳукуматлараро ташкилотларнинг низомлари ва қарорлари (резолүциялари) Бирлашган миллатлар ташкилоти, Халқаро меҳнат ташкилоти, Халқаро миграция ташкилоти));

- халқаро ҳуқуқ субъектлари томонидан миграция соҳасидаги умумий мажбурий ҳуқуқ-атвор қоидалари сифатида эътироф этилган халқаро одатлар;

- тавсиявий характердаги халқаро миграция соҳасидаги (декларациялар ва кўрсатмалар);

- миграциянинг у ёки бу турини тартибга солиш бўйича давлатлараро муносабатларнинг асосларини белгиловчи махсус халқаро ҳуқуқий тамойиллар;

миграцияни халқаро-ҳуқуқий бўлмаган тартибга солиш механизми, лекин улар билан чамбарчас боғлиқ бўлган қўшимча элементлари (юқорида айтиб ўтилганидек, миграция муайян давлатлар ҳудудида амалга оширилади);

- давлатларнинг ҳуқуқни қўллаш бўйича миграция амалиёти, уларнинг асослари кўпинча миллий миграция дастурларида мустаҳкамланган;

- давлатларнинг миллий қонунчилигида миграцияни тартибга солиш соҳасида амалдаги халқаро-ҳуқуқий нормалар ва тамойилларни амалга ошириш шакллари.

2005 йил 23 декабрда Бош Ассамблея 2006 йил 14 ва 15 сентябрда Нью-Йорк шаҳрида халқаро миграция ва ривожланиш бўйича юқори даражадаги мулоқотни ўтказиш тўғрисида (60/227) резолюциясини қабул қилди. Унга кўра халқаро миграция ва ривожланишнинг кўп қиррали жиҳатларини муҳокама қилиш ва миграцияни ривожланишга оид максимал даражада фойдали жиҳатларини ошириш ва унинг салбий таъсирини минималлаштириш бўйича йўллар ва воситаларни аниқлаш масалаларни муҳокама этиш белгиланди.

Юқори даражадаги мулоқотлар натижаси Белгия ҳукумати Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо ва кузатувчи давлатлар учун очиқ ва ихтиёрий ҳамда мажбурий бўлмаган норасмий маслаҳат жараёни сифатида Миграция ва тараққиёт бўйича Глобал форумини ташкил этишга киришди.

Халқаро миграция ва ривожланиш билан боғлиқ муаммоларни тизимли ва ҳар томонлама ҳал қилиш учун ҳукуматлар учун платформа бўлиб хизмат қиладиган Глобал форум барча минтақалардан ҳукумат экспертлари учрашувларини ўтказиш, мулоқот, ҳамкорлик ва шерикликни рағбатлантириш, миллий, минтақавий ва глобал миқёсда амалий натижалар илгари сурилади.

Форумда биринчи навбатда, савдо, сармоя ва тартибли айланма миграция орқали мигрантларнинг миллий иқтисодиётни ривожланиш масаласига ҳисса қўшишга ундаш бўйича илғор тажрибалар жорий этилишига эътибор қаратилади. Шунингдек, банклар ўртасида пул ўтказмаларини жўнатиш таннархини пасайтириш учун рақобатни рағбатлантириш, хусусан, технологик ютуқлардан фойдаланиш йўллари кўриб чиқилади.

Глобал форумнинг илк бора биринчи йиғилиши 2007 йилнинг 10-11 июл кунлари Брюссел шаҳрида бўлиб ўтди. Учрашувда 156 та аъзо давлат вакиллари иштирок этди, унда инсон тараққиёти ва меҳнат мобиллиги масалалари; чет элдаги мигрантлардан олинган пул ўтказмалари ва бошқа ресурслар; институционал ва стратегик даражаларда мувофиқлик ва

ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди. Аъзо давлатлар йиғилишидан олдин Қирол Бодуен жамғармаси [4] томонидан ташкил этилган фуқаролик жамияти вакилларининг бир кунлик йиғилиши бўлиб ўтди, унинг ҳисоботи Форумга тақдим этилди [4].

Глобал форум жараёнининг асосий мақсади халқаро миграция ва ривожланиш бўйича сиёсий изчиллик ва институционал уйғунликни рағбатлантиришдан иборат. Саммит мулоқоти ютуқларидан бири, яъни халқаро миграция ва ривожланиш бўйича миллий позицияларни ривожлантиришга асосланиб, форум ҳукуматлардан миллий даражада мувофиқлаштириш ва амалий чораларни кўриш учун масъул бўлган миллий координаторларни тайинлашни сўраб мурожаат этилиши натижасида мазкур институт ташкил этилиши ҳисобланади.

2008 йил октябр ойида Манилада бўлиб ўтган миграция ва ривожланиш бўйича глобал форумининг иккинчи саммитида миграция ва ривожланиш бўйича халқаро мунозаралар Филиппин ва Осиёда миграция ва ривожланиш бўйича биринчи чинакам глобал учрашув эди. Унда 163 га яқин БМТга аъзо ва кузатувчи давлатлар, 33 халқаро ташкилот ва 220 фуқаролик жамияти иштирокчиларидан иборат 1130 дан ортиқ делегатлар иштирок этишди.

2008 йилда ўтказилган форумнинг асосий натижалари қуйдагилардан иборат:

Мазкур учрашув иштирокчилари томонидан миграция ва ривожланиш бўйича қарашларининг ўзгаришига олиб келганлиги ва миграция олиб келиши мумкин бўлган афзалликларни янада кенгроқ эътироф этилишига;

миграцияни бошқариш тизимларини ҳар томонлама қайта кўриб чиқишга киришган ҳукуматлар ўз сиёсатларини режалаштиришида жўнатувчи ва қабул қилувчи мамлакатларнинг эҳтиёжлари кўпроқ ҳисобга олинishiга эътибор беришлари;

ҳукуматлар Форумда “умумий масъулият ва шериклик” руҳида иштирок этганликлари;

учрашувда икки ишчи гуруҳ яратиш бўйича тавсиялар илгари сурлиб унга кўра – биринчи ишчи гуруҳ мигрантлар ҳуқуқлари, иккинчи гуруҳ эса маълумотлар, тадқиқотлар, тажриба дастурлари ва турли минатқалардаги мамлакатларнинг миграциявий сиёсатини баҳолаш асосида бир қатор тадқиқотлар, энг яхши амалиётлар тўпламлари чоп этилишига;

бўлажак глобал форум раисларига маъмурий ва моддий-техник ёрдам кўрсатиш учун кичик қўллаб-қувватлаш гуруҳини яратиш тўғрисида қарор қабул қилинишига олиб келди[6].

Мазкур саммит ташкилотчиси Филиппиннинг миграциявий сиёсати юзасидан германиялик олим Стефан Ротер “мазкур давлатнинг миграция сиёсатини фуқаролик жамияти институтлари томонидан қаттиқ танқид остига олинганлиги “миграция ривожланиш ўринга” деб баҳолаб, бир миллионга яқин филиппинлик мигрантларни ишга жойлаштирилаганлик ҳолатини бир томондан ҳукумат томонидан мазкур соҳада бошқарув яхши йўлга қўйилганлиги деб ҳисобланса-да, иккинчи томондан эса, маҳаллий аҳолининг аёллар ва ёш болаларни уйда ташлаб миграция жараёнида иштирок этаётганлиги ўз мамалакатида миграция сиёсати бўйича ишлар қоникарсиз эканлиги тўғрисида фикр билдирди.

2009 йили Грециянинг Афина шаҳрида миграция ва ривожланиш бўйича глобал форумининг учинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Унда олдинги форумнинг натижалари ва ўтказилган йиғилишлар ўртасидаги мавзулар уйғунлиги таъминланишига ҳамда Брюссел ва Манила форумида кўтарилган бир қанча тавсияларнинг таъминлаши учун иккита норасмий ишчи гуруҳларни ташкил этилишига – биринчи ишчи гуруҳ мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг имкониятлари кенгайтирилиши, иккинчи ишчи гуруҳ эса, маълумотлар ва тадқиқотлар уйғунлигини таъминлаш вазифлари юкалтишига эришлди.

Фикримизча, миграция ва ривожланиш бўйича глобал форумнинг асосий жиҳатларидан бири бўлиб, глобал миқёсда миграция жараёнини бошқаруви ҳисобланди. Глобал миқёсда миграцияни бошқаруви деганда, халқаро миқёсда миграция жарёнларини бошқаришда тизимли ёндошуви бўлиб, унда давлатлар ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлиги субминтақавий, минтақавий ва маҳаллий даражада амалга оширилиши тушунилади.

Мигрантларни келиб чиқиш, транзит ва қабул қиладиган мамлакат сифатида Мексика 2010 йилги миграция ва ривожланиш бўйича глобал форуми (бунда буён МРГФ) ни ўтказилди. Минтақавий интеграциянинг кенгроқ жараёнларининг бир қисми сифатида Мексика

томонидан, мигрантлар ва уларнинг оилаларини ҳимоя қилиш ва уларнинг имкониятларини кенгайтириш ҳукуматлар, фуқаролик жамияти, халқаро ташкилотлар ва мигрантлар ўртасидаги ҳамкорлиги “масъулият” эканлигини тушунилган ҳолда “Миграция ва инсон тараққиёти учун ҳамкорлик: умумий фаровонлик, умумий масъулият” деб номланган мавзуда форум ташкил этилди.

Мексика бошчилигида илгари сурилган ҳукуматлар ва фуқаролик жамиятлари ўртасида ҳамкорлик платформасида икки компонент бирлаштирилиши натижасида ҳукумат ва фуқаролик жамияти ўзаро ҳамкорлигини янада кучайтирилишига натижада очиқ ва конструктив мунозаралар бўлиб ўтилишига ҳукуматлар, фуқаролик жамиятининг миграция ва ривожланиш масалалари бўйича ҳамкорликнинг умумий майдони ва доимий хусусиятига айланишига олиб келди[7].

Россиялик олим И. Ивахнюкнинг фикрига кўра, “Мексиканинг Пуэрто-вальярта шаҳрида бўлиб ўтган МРГФ иштирокчилари асосан АҚШ, Лотин Америка қитъаси вакиллари ташкил топганлиги нуқтаи назардан глобал саммит эмас балки регионал конференцияга ўхшашлиги ҳамда мазкур саммитга МДХ давлатларининг бирорта вакиллари ҳам иштирок этмаганлик ҳолатига уларнинг конференция тили (Инглиз, Француз, Испан)да сўзлаша олмаслигини тушуниш мумкин”[8] деб таъкидлайди.

Бизнинг фикримизча мазкур саммитга МДХ давлатларининг вакиллари иштирок этмаганлиги уларнинг ишчи тиллар (Инглиз, Француз, Испан)ни билмаслигида эмас, балки МРГФ ташкилотчиси томонидан иштирокчиларни саммитга жалб этишига оид ташкилий масалалар юқори даражада йўлга қўйилмаганлиги деб ҳисоблаймиз.

Миграция ва тараққиёт Глобал форумининг бешинчи саммити 2011 йилнинг 29 ноябр - 2 декабр кунлари Швейцариянинг Женева шаҳрида бўлиб ўтди. Икки кун давом этган саммит Швейцариянинг миграция соҳасидаги халқаро ҳамкорлик бўйича махсус элчиси жаноб Едуард Гнес бошчилигида ўтказилди ва унда ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар ва фуқаролик жамиятидан 500 дан ортиқ делегатлар иштирок этишди. Учрашув давомида анъанавий тематик давра суҳбатларга ўхшаш ишчи сессиялар ташкил этилди. Ушбу ишчи сессиялар дунёнинг турли минтақаларида ўтказилган 14 та тематик учрашувлар натижаларини бирлаштириб ва шу билан глобал аҳамиятга эга миграция сиёсати масалалари чуқур муҳокама қилиниши учун кенг имконият яратилди. Бундан ташқари, ҳамкорлик платформаси ва форум келажаги бўйича махсус сессиялар ўтказилди, хусусан улардан бири МРГФнинг нодавлат ташкилотлар билан муносабатларига бағишланди. Учрашув якуни бўйича 40га яқин тавсиялар ишлаб чиқилди.

2011 йилги МРГФни ҳаракатлар йилига айлантириш орқали Швейцария 3 тематик гуруҳ доирасида дунёнинг турли минтақаларида 14 та тематик учрашувлар сериясини ташкил этиш бўйича инновацион қадамни қўйди. Унда:

1-Кластер - меҳнат ҳаракатчанлиги ва ривожланиш;

2-Кластер - изчил миграция ва ривожланиш стратегиялари орқали ноқонуний миграция муаммосини ҳал қилиш;

3-Кластер - соғлом миграция ва ривожланиш сиёсати воситалари мавзусида учрашувлар ташкил этиш.

Шунингдек, 2011 йилда ўтказилган МРГФ фаолияти ва таъсирини баҳолашнинг биринчи босқичини тугалланиши ва унинг фаолитида респондент ҳукуматларнинг тахминан 80% МРГФ жараёнидан катта ёки умумий мамнуният билдиришгани таъкидланди. Мазкур баҳолаш, 2012 йилда Маврикий ҳукумати раислигида бўлиб ўтадиган жараённинг иккинчи босқичи бўйича мунозараларга асос бўлди.

2011 йилдаги МРГФда ҳамкорлик платформаси илгари сурилди, бу мамлакатлар, халқаро ташкилотлар ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасида маълумотларни тўплаш ва алмашишни осонлаштиришга қаратилган янги самарали механизм эди. 2011 йилги ҳамкорлик платформаси бўйича ўтказилган сессия янги босқичларни белгилаб берди.

Швейцариялик олималар Анна Бабель, Сьюзен Тим и Катажина Грабскалар мазкур форум умумий жиҳатдан “миллий ёндашувни муваффақиятли амалга ошириш, албатта, кўп

жиҳатдан барча иштирокчиларнинг саъй-ҳаракатларига асосланиши ва ушбу ёндашувнинг муваффақияти “сиёсий манфаатлар ва устуворликлар” ва “сиёсий ва конституциявий контекст”даги омилларга бевосита боғлиқлиги ҳамда хусусий жиҳатдан Швейцариянинг сиёсий ҳаётида мувофиқлик ва умумий позициялар муҳим рол ўйнаши ва алоҳида шароитлари ҳисобга олинган ҳолда, миграция масалаларига умуммиллий ёндашуви бошқа мамлакатлар учун қизиқарли бўлиши”[9] ҳақида таъкидлаб ўтишди.

Бизнинг фикримизча миграция жараёнларини тартибга солиниши бўйича глобал форумнинг ўтказилиши биринчидан, мазкур масалалар бўйича турли хил ёндошув ва қарашлар муҳокамасини ўтказилиниши учун қулай майдон эканлиги, иккинчидан миграция жараёнларини тартибга солиш бўйича жаҳон ҳамжамияти тажрибаларини ўзаро алмашинувига сабаб бўлса, учинчидан мазкур масалаларга оид ҳалқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилинишига сабаб бўлади.

Навбатдаги МРГФнинг навбатдаги олтинчи саммит 2012 йилнинг 19-22 ноябр кунини Маврикиянинг Порт-Луис шаҳрида ўтказилди. Мазкур форумда 129 давлатдан 500 дан ортиқ делегатлар, жумладан вазирлар ва вазир ўринбосарлари иштирок этишди.

Саммитга 76 Африка минтақасидаги давлатлардан 65 ва 54 Африка Иттифоқи аъзоларидан 51таси ташриф буюришди. Бу рақамлар МРГФ тарихидаги энг юқори давлатлар иштироки ҳисобланади. Форум “Миграция ва тараққиёт: умумий асослар ва ҳамкорлик ҳаракати” деб номланиб, унда инсон тараққиёти ва мигрантлар ҳуқуқлари ўртасидаги боғлиқликни эътироф этган ҳолда, учта мавзудан ташкил топди:

- инклюзив ривожланиш учун айланадиган ишчи кучи;
- ривожланишни режалаштиришда миграцияни ҳисобга олиш;
- инсон тараққиёти натижаларига эришиш учун миграцияни бошқариш ва мигрантларни ҳимоя қилиш каби масалалар.

Ташкилотчи томонидан бутун қитъада бандлик суратининг ўсишини рағбатлантириш, Африкада трансчегаравий меҳнат ҳаракатчанлиги ва малака оширишни рағбатлантириш учун манфаатдор Африка ҳукуматлари ва Европа Иттифоқи билан янги мунозараларга туртки берди[10].

2012 йилда Глобал Миграция Гуруҳи (ГМГ) раиси сифатида жаноб Юрий Федотов “МРГФнинг асосий мақсади – миграция ва ривожланиш билан боғлиқ барча тегишли халқаро ва минтақавий ҳужжатларни кенг қўлланилишига кўмаклашишдан иборат эканлигини таъкидлаб ўтди.

2013 йилдаги глобал саммит олтидан эришилган ютуқлар ва муаммолар сарҳисоби натижасида узоқ муддатли устивор вазифалар ва аниқ муддатларга асосланган режанинг қабул қилинишига ва МРГФнинг устивор ва аниқ вазифаларини амалга оширишида раисликнинг янги механизми биргаликда натижаларга эришишини қўллаб-қувватлаш мақсадида мамлакатлар даражасида молиялаштириш механизми сифатида кичик маъмурий котибият ташкил этилди[11].

Швеция раислик даври 2013-2014 йилларни қамраб олиб, хусусан Швеция 2013 йил 1 январдан 2014 йил 30 июнғача МРГФга раислик қилди.

Форум мавзуси “Инклюзив ривожланиш учун миграция салоҳиятини очиш”га қаратилиниб, Швеция раислигида МРГФнинг янги иккинчи босқични бошлашга хусусан, уни динамик ривожлантиришга йўналтирилган ва мустақкам Форумни яратиш мақсад қилиб олинди.

Швеция раислигида МРГФ икки йил ичида баҳоланишидан сўнг, ушбу жараённинг фаолиятини яхшилаш бўйича аниқ тавсиялар ишлаб чиқилди. 2013-2014 ўтказилган МРГФ 3 ички мақсадга эришиш белгиланди:

биринчидан, миграция ривожланиш алоқасига янги туртки беришда амалиётчиларининг иштирокини рағбатлантириш ҳамда МРГФни ривожланиш истиқболларини мустақкамлаш;

иккинчидан, давлатлар иштирокини ва масъулиятини кучайтириш ҳамда бошқа манфаатдор томонларни янада кўпроқ қамраб олиш, мулоқот жарёнини кенг ва инклюзив

қилиш, давлатлар ва бошқа манфаатдор томонларнинг кўпроқ иштирокини рағбатлантириш (жумладан, МРГФ мувофиқлаштирувчиларнинг ролини кучайтириш) ва фуқаролик жамияти билан мулоқотни янада яхшилаш;

учинчидан, МРГФ учун янада барқарор ва прогноз қилинган молиялашни таъминлаш ҳамда МРГФ томонидан тўпланган билимларни алмашиш ҳисобланади.

Учрашувда 140 мамлакатдан 800га яқин иштирокчилар ва 30 халқаро ташкилот ҳамда 250 га яқин фуқаролик жамияти ташкилотлари вакиллари иштирок этишди.

Швеция раиси томонидан давра суҳбати миграциянинг глобал, минтақавий ва маҳаллий ривожланиш дастурларига интеграциялашуви, миграция инклюзив иқтисодий ва миграция инклюзив ижтимоий ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи омили каби мавзуларда ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинди[12].

Стокгольмдаги МРГФ саммитининг муҳим воқеаларидан бири сифатида МРГФ жараёни далиллар базаси самарадорлигини оширишга қаратилган миграция ва ривожланиш сиёсати ва амалиётлари бўйича онлайн маълумотлар “Сиёсат ва амалиёт маълумотлар базаси” (PPD Map) ишга туширилиб, у 2007 йилдан бери МРГФ фаолиятида қўлланилган миграция ва ривожланиш амалиётларининг кенг доирасини намойиш қилувчи динамик, қидирув восита[13]си эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим.

БМТ Бош қотибининг халқаро миграция бўйича махсус вакили жаноб Питер Сазерленд “МРГФ бизга миграцияга оид далилларни синчиклаб ўрганиш ва халқаро муаммолар ва имкониятларнинг амалий ечимларини муҳокама қилиш имконини берди. Бу эса, давлатлар томонидан миграция ҳақида умумий тушунчалар ҳақидаги тасавурга ва биз олиб боришимиз керак бўлган сиёсатларнинг аксарияти давлатларни бошқа давлатларга қарама-қарши қўядиган ёки мигрантлар манфаатларини давлатларникига қарама-қарши қўядиган сиёсат эмаслиги бу биринчи навбатда, очкўз ёлловчилар, коррупцион контрабандачилар ва виждонсиз иш берувчиларни сиқиб чиқарадиган сиёсат эканлиги”[14]ни таъкидлаб ўтди.

МРГФнинг саккизинчи саммити, 2014 йил июнь ойи ва 2015 йилнинг 14-16 октябр ойларида Туркиянинг Истамбул шаҳрида ўтказилди. Туркия раислигида “Ҳамкорликни мустаҳкамлаш: Барқарор ривожланиш учун инсон ҳаракатчанлиги” умумий мавзуси остида ташкил этилди. Мавзу иштирокчилари томонидан халқаро миграция муаммосини бирон бир давлат ёки бошқа манфаатдор томонлар, жумладан халқаро ташкилотлар, фуқаролик жамияти, хусусий сектор ва мигрантлар ҳамкорлигисиз ҳал қила олмаслиги ҳақида эътироф этилди. Шунингдек, мазкур мавзу доирасида мобиллик ёки мобил ҳаракатчанлик тараққиётнинг ижобий омили эканлиги таъкидланди.

МРГФнинг 2014-2015 йилларга мўлжалланган тематик кун тартиби учта асосий мақсаддан иборат эди:

биринчидан, мигрантларнинг ҳуқуқлари, кадр-қиммати ва фаровонлигига эътибор қаратиш ҳамда турли истикболларни, шу жумладан фуқаролик жамияти ва мигрантларни турли хил фикрларини ҳисобга олган ҳолда мигрантлар учун миграция бошқарувини такомиллаштириш;

иккинчидан, миграцияни давлатлар сиёсатини ривожланишга ҳисса қўшётгани ва таъсири этаётганини этироф этиш;

учинчидан, миграция ва ривожланиш ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш учун тегишли манфаатдор томонларни жалб қилишга доимий тарзда интилиш.

МРГФнинг саккизинчи саммитида ҳукуматлар ва барча манфаатдор томонлар инқирозга учраган мамлакатлардаги мигрантлар ва мамалкатлар ҳудуди бўйлаб ҳаракатланаётган мигрантларни ҳимоя қилиш ҳамда уларга ёрдам бериш, миграциянинг инсоний ва молиявий ҳаражатларини камайтириш, диаспоралар билан тадбиркорларни Барқарор ривожланиш 2030 кун тартибини амалга оширишда ҳисса қўшишига сафарбар этиш масалалари бўйича фикрлар алмашилди.

МРГФ мажбурий харктерга эга халқаро ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилувчи ташкилот эмаслиги инobatга олинган ҳолда саммит иштирокчиларининг аксарияти бу “шунчаки гапириш”дан иборат майдонача бўлиши мумкин эмаслиги тўғрисида тўхталиб ўтишди.

Шунингдек, мигрантлар ва уларнинг оилалари ҳамда давлатлар учун чинакам манфаатли бўлган миграция ва ривожланиш бўйича аниқ сиёсий дастурлар ишлаб чиқилишида давлатлар ва фуқаролик жамияти ҳамда хусусий сектор билан ҳамкорлиги тўғрисида эҳтиёж мавжудлиги таъкидланди [15]. Нидерландиялик олима Афанасия Иоанно “2.2. давра суҳбати мунозаралари миграция ва ривожланиш муаммоси бўйича сўнгги ўзгаришларга асосланганлиги ва МРГФнинг ролини аниқлашда унинг асл моҳияти ва техник топшириқларидан келиб чиқиши, бу эса, БРМ мақсадларига эришиш йўлида мигрантларнинг ҳиссаси кўшилиши бўйича олинган тажриба ва сабоқларни алмашиш учун платформа эканлигини БМТнинг махсус вакили жаноб Сазерленд” [15] таъкидлаб ўтганини қайд этди.

МРГФнинг тўққизинчи йиғилиши 2016 йилнинг 10-12 декабр куни Бангладешнинг Дакка шаҳрида бўлиб ўтди.

“Ҳамма учун барқарор ривожланишга хизмат қилувчи миграция: трансформатив миграция кун тартиби сари” умумий мавзуси остида Бангладеш раиси асосий эътиборни миграция ва ривожланишнинг учта асосий устун – иқтисодиёт, социология ва бошқарув масалаларига қаратди.

Ушбу саммитда Нью-Йорк декларацияси (НД) қабул қилинди, унда иккита глобал келишувни ишлаб чиқиш режаси белгиланди - бири миграция, иккинчиси эса қочоқлар бўйича. НДда МРГФда миграция тўғрисидаги глобал шартномани тузилишига хизмат қиладиган ҳукуматлараро музокаралар орқали ҳисса кўшиш тўғрисидаги масала таклиф этилди. Шу мақсадда 2016 йилги МРГФ раиси Нью-Йоркда Миграция бўйича глобал шартнома бўйича биринчи МРГФ диалоги(мулоқот)га чақирди.

2016 йилдаги МРГФнинг яна бир муҳим жиҳати 2015 йилда Истанбул саммитида яратилган МРГФ бизнес механизмини жорий этишнинг биринчи йили бўлди. МРГФнинг биринчи ишбилармонлик учрашуви Даккада бўлиб ўтди, унда “Миграция учун бизнес режа”ни тайёрлаш таклиф этилди.

МРГФнинг ишбилармон доиралар билан турли мавзулар бўйича ўзаро ҳамкорлиги натижасида бир қанча тавсиялар ишлаб чиқилишига хизмат қилди. Унда қуйдагилар белгиланди:

- адолатли ва ахлоқий меҳнат қонунларига риоя қилишни таъминлаш;
- бизнесни адолатли ва очиқ миграция сиёсатини ҳимоя қилишга ундаш;
- ксенофобияга қарши курашиш;
- мигрантларни иқтисодий, ижтимоий ва маданий масалалар юзасидан ижобий ҳиссаларини қўшаётганлигини таъкидлаш [17] каби масалалардир.

МРГФнинг тўққизинчи саммити миграциянинг ривожланиш жиҳатларини ҳисобга олинган хусусий сектор ва фуқаролик жамиятида инсон ҳуқуқлари ҳамда хавфсизлик устуворликлари ҳамда мувозанатли бошқарув тизимини ягона асосларини ишлаб чиқиш юзасидан аъзо давлатларни ўзида бирлаштирди [18].

МРГФ бизнес механизми давлат-хусусий сектор мулоқотини кучайтириш ва миграция сиёсатини ишлаб чиқиш ва халқаро компаниялар фаоллигини янада ривожлантириш мақсадида ишга туширилди. Бизнес механизм хусусий секторнинг устувор йўналишларини ифодалаб, меҳнат бозори эҳтиёжлари ва иқтисодий истиқболларни ҳисобга олган ҳолда янада шаффоф, самарали ва инсонпарвар миграция сиёсатини илгари суриш, ҳукуматлар ва фуқаролик жамиятининг умумий мақсадларига эришиш мақсадида ташкл этилди. Бизнес механизмнинг иш фаолияти қуйидаги институтлар томонидан мувофиқлаштирилади, Халқаро иш берувчилар ташкилоти (IOE) ва миграция бўйича Жаҳон иқтисодий форумининг Глобал кун тартиби Кенгаши (WEF GACM).

Бизнес механизмнинг асосий мақсади меҳнат миграцияси сиёсати бизнес ва ривожланишни қўллаб-қувватлайдиган, бандлик ва иқтисодий ўсиш учун имкониятлар яратадиган тартибга солувчи фаровонлик муҳитини яратишдир.

Унинг асосий сиёсий масалалари:

- (1) ишчи кучининг ҳаракатчанлигига глобал эҳтиёж;
- (2) малакаларнинг меҳнат бозори эҳтиёжларига мос келиши;

- (3) адолатли ёллаш ва муносиб иш имкониятлар;
- (4) мигрантларнинг интеграцияси ва ижтимоий фаровонлиги;
- (5) тадбиркорлик ва ривожланиш учун айланма миграциянинг роли;
- (6) мигрантлар ҳақидаги тасаввурлар ижобий тарғиб қилиш учун оммавий тадбирларда

иштирок этиш.

МРГФ якунида бизнес механизми юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилди.

1. Сиёсатчилар томонидан миграция тизимларини қайта кўриб чиқиш ва қайта ташкил этишларида меҳнат бозори эҳтиёжлари ва замонавий бизнес амалиётини тан олган ҳолда амалга оширишлари ва иш берувчилар ўз мақсадларига самарали эришиш учун зарур бўлган кўникма билим ва амалий тажрибага эга бўлганлигини инобатга олган ҳолда, ҳукуматлар миграция соҳасида ислохотларни амалга оширишларида албатта иш берувчилар билан фикр алмашишлари зарурлиги;

2. Мувозанатли миграция тизими меҳнат миграцияси учун мустаҳкам ва мослашувчан асосларни, жумладан, инновацияларни рағбатлантириш, малакалардаги бўшлиқларни тўлдирилиши ва меҳнат миграцияси тоифалари ўзгарувчан иш жойини акс эттириши ва мослашиши зарур.

3. Миграция тизимлари аниқ белгиланган иммиграция тоифалари ва объектив мувофиқлик мезонлари билан очиқ ва шаффоф бўлиши керак.

4. Ҳукуматлар ўз вақтида прогноз қилинадиган миграция жараёнларини самарали ва изчил тизимли бошқариши зарурлиги ва бошқалар.

МРГФнинг ўнинчи ва ўн биринчи саммити Германия-Марокко давлатларнинг ҳамраислигида бўлиб ўтди. 2017 йил июн ойи Берлинда бўлиб ўтган МРГФнинг ўнинчи саммити “Миграция ва ривожланиш бўйича глобал ижтимоий келишув сари” мавзусига бағишланиб, унда маҳаллий, миллий, халқаро, кўшма стратегияларни турли даражаларини акс эттириш ҳамда барча манфаатдор томонларни жалб қилиш орқали миграция ва ривожланиш ижобий томонлари тўғрисида тасаввурларни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.

Кун тартибида учта масала ўрин олиб, унда:

Биринчи масала. “Миллий стратегиялар орқали миграция ва тараққиёт: ички ишлар самарадорлигини ошириш”га бағишланган бўлиб, унда томонларнинг миграция жараёнларини бошқаришдаги ёндашуви масалаларида қисқа, ўрта ва узоқ муддатли сиёсий қарашлар ва ечимлар, мувофиқлаштириш механизмлари каби масалалар кўриб чиқилди.

Иккинчи масала. “Кўп томонлама ва икки томонлама ҳамкорлик орқали миграция ва ривожланиш: инклюзив ривожланиш истиқболларини яратиш” деб номланиб, унда аҳолининг кенг кўламли кўчиши билан боғлиқ вазиятлар фавқулодда ҳолат эканлиги, одатда гуманитар фаолият иштирокчиларининг ваколатига қирадиган фаолият ҳисобланиши ва шу билан бирга, эмиграция тобора узоқ муддатли ҳодисага айланиб борётганлиги қочоқлар ва ички кўчирилган шахслар узоқ вақт яшаб, кўчирилган шахслар умумий сонининг ортиб бораётган қисмини ташкил қилаётганлиги бу ҳолат эса, зарар кўрган инсонлар учун ҳам ва мезбон давлатлар учун ҳам жиддий муаммоларга сабаб бўлаётганлиги тўғрисида фикр алмашилди.

Учинчи масала, “Миграция ва тараққиёт: Давлатдан ташқари молиялаштириш стратегиялари” деб номланиб, унга кўра қонуний миграцияни ҳал этиш потенциали сифатида глобал кўникмалар ҳамкорлигини йўлга қўйилиши бунда етказиб берувчи ва қабул қилувчи мамлакатлардаги кўникмалар етишмовчилиги масаласини ҳал этилиши иштирокчилар томонидан таъкидланди.

Германиянинг МРГФ раислигидаги элчиси Гётц Шмидт-Бремме “бу форум қочоқлар бўйича конференциянинг ўрнини алмаштиришга қартилган эмас, унда бошқа мигрантлар аҳолини унутмаслигимиз учун, ҳамраислигимиз доирасида, биринчи навбатда, дунё бўйлаб 150 миллионга яқин меҳнаткаш-мигрантларга эътибор қаратилишига ва миграцияни ривожланиш кучи сифатида қаралишига хусусан, маҳнаткаш-мигрантлар томонидан йилига 460дан 580 миллиард еврогача келиб чиқиш мамлакатларига пул ўтказмаларини ўтказаетганликлари ва улар оғир шароитларда истиқомат қилишлари ҳеч кимга сир эмаслиги, меҳнаткаш-мигрантлар пул ишлашларидан олдин агентлик тўлови сифатида бир ёки икки

ойлик иш ҳаққи миқдоридаги пул маблағларини тўлаётганликлари адолатли ва қулай меҳнат шароитини яратиш зарурлиги тўғрисида далолат бермоқда”[19] деб фикр билдирди.

2018 йилнинг 4-5 декабр кунлари Марроқешда бўлиб ўтган МРГФнинг ўн биринчи саммитида “Барча мигрантларнинг ривожланиш салоҳиятини очиш бўйича халқаро мажбуриятларни бажариш” мавзусига оид масалалар муҳокама қилинди. Саммитда 130 га яқин ҳукумат ва 40 та кузатувчи ташкилотдан 1000 дан ортиқ халқаро иштирокчилар иштирок этишди.

Марроқешда бўлиб ўтган МРГФ саммити “Миграция ҳафталиги”нинг бир қисми бўлиб, унинг кульминацион нуқтаси 10-11 декабр кунлари бўлиб ўтган йиғилишда “Хавфсиз, тартибли ва доимий миграция бўйича глобал шартнома”ни (ГХМШ) қабул қилиниши билан ажунланди[20].

МРГФнинг ўн иккинчи саммити 2019 йилнинг 19-24 январида Эквадорнинг Кито шаҳрида бўлиб ўтди.

Саммитда 1000 дан ортиқ иштирокчилар, шу жумладан ва 35 МРГФда кузатувчи ташкилотларининг 110 дан ортиқ ва фуқаролик жамияти, хусусий сектор ва маҳаллий ҳукумат ҳамда ёшлар ва илмий доиралар вакиллари бирлаштирган биринчи форум бўлди.

Эквадор раислигида бўлиб ўтган саммит мавзуси “Инсон ҳаракатчанлигига барқарор ёндашувлар: ҳуқуқларни ҳимоя қилиш, бошқарувни мустаҳкамлаш ва ҳамкорлик ва жамоавий ҳаракатлар орқали ривожланишни рағбатлантириш” деб номланиб, мазкур мавзу доирасида учта асосий йўналишдаги масалалар кўриб чиқилди.

1) Аралаш миграция оқимларига нисбатан биргаликдаги жавоблар: ҳуқуқларни ҳимоя қилиш бўйича жамоавий ҳаракатлар ва ҳамкорлик.

2) Миграциявий воқеалар ва коммуникация: ҳукуматларнинг роли, масъулияти ва ресурслари қандай?

3) Шаҳар ва қишлоқларни ривожлантириш стратегиясининг бир қисми сифатида инсон ҳаракатчанлиги муаммосини ҳал этиш.

2019 йилги МРГФ раис томонидан мазкур МРГФ жараёнини такомиллаштириш бўйича бир қатор аниқ устувор вазфаларни белгилаб берилди. Хусусан, 2018 йилда эълон қилинган ўн йиллик таҳлил ҳисоботидаги тавсияларни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси; хусусан, Хавфсиз, тартибли ва доимий миграция бўйича глобал шартнома ва 2030 кун тартибини амалга ошириш бўйича халқаро мажбуриятларнинг бажарилиши ва мониторингини кўллаб-қувватлаш; асосий ва институционал устуворликларни кўриб чиқиш учун йил давомида бир қатор тематик ва минтақавий учрашувларни ўтказиш[21] ва бошқалар ҳисобланади.

МРГФ ўн учинчи саммити 2020 йил 1 феврал куни Бирлашган Араб Амирликларида “Инсон ҳаракатчанлигининг келажаги: барқарор ривожланиш учун инновацион ҳамкорлик” мавзусида бўлиб ўтди.

Унда 2020 йил учун учта стратегик устуворликларни белгилаб берди:

-МРГФда манфаатдор томонлар иштирокини ошириш;

-саммит учун таҳлилий материалларни ишлаб чиқишда минтақавий истиқболлар ҳисобга олиниши;

-МРГФ доимий эътиборини ҳамкорлик ва натижаларга қаратиш.

БААдаги саммитда собиқ МРГФ раисларидан иборат бўлган маслаҳатлашув гурҳи томонидан мазкур йили уч ҳамкорлик механизмини амалга ошириши бўйича олти та тематик устуворликларни белгилаб берди.

Бунда:

-Меҳнат миграциясини бандлик вазияти ўзгариши шароитида бошқариш;

-ишга жойлашиш учун мигрантлар малакаси;

-мигрантларнинг имкониятларини кенгайтириш учун янги технологиялардан фойдаланиш;

-мигрантларни ҳимоя қилишдаги камчиликларни бартараф этиш;

-ноқонуний миграция муаммосини ҳал қилиш ёндашувларини муҳокама қилиш - нима ишламоқда-ю? Нима нотўғри бўлмоқда?

-барқарор ривожланиш кун тартибдаги миграция билан боғлиқ мақсадларни амалга ошириш ва инсон ҳаракатчанлиги келажагини бошқариш учун ҳамкорликни ривожлантириш каби масалалар.

МРГФ бошқарувни ислоҳ қилиш даври 2021 йилда бошланиб, 2022 йилнинг биринчи ярмида якунланди. Бошқарув гуруҳи томонидан “Учлик”га уларга 2021-йилги учлик аввалги (Эквадор), 2020 йилдаги раислик қилган (БАА) ва келаётган йилда эса, режалаштирилган раислик (Франция) томонидан бошқарув ислоҳотлари ва МРГФ йиғилишлари бўйича маслаҳатлашувларга раҳбарлик қилиш топширилди.

2021-йил бошида “Учлик”ни қўллаб-қувватлаш ва бошқарув тизимини ислоҳ қилиш бўйича ишларни олиб бориш учун аъзо-давлатларнинг кичик ишчи гуруҳи ташкил этилди. Канада, Миср, Мексика, Швеция, Швейцария ва “училик”ни ўз ичига олган бошқарувни ислоҳ қилиш бўйича кичик гуруҳ ўз ишини тўртта кўмита доирасида ташкил этди:

А) Канада ва БАА ҳамраислигида МРГФ бошқарув ислоҳоти кўмитаси;

Б) Миср ва Франция томонидан ҳамраислигида МРГФ узоқ муддатли молиявий барқарорлик кўмитаси;

В) Швеция раислигида МРГФ-МГШ алоқалари кўмитаси;

Е) Франция раислигида 2021 йил учун МРГФ раисини аниқлаш бўйича кўмита, (кўмита ўз ваколатини 2021 йилда тугатган ва шу вақтдан бошлаб тарқатиб юборилган) [5].

2022-2023 йиллар учун МРГФ Франция раислигида бўлиб ўтди. Мазкур саммит мавзуси “Атроф-муҳит муаммоларидан то миграциянинг маданий жиҳатларгача: муаммоларни ҳал қилиш ва инсон ҳаракатини кучайтириш учун инклюзив ёндашувни қабул қилиш” деб номланди. Мазкур саммитда иқлим ўзгариши ижтимоий ва иқтисодий омилларга таъсир қилаётганлиги ва ҳаёт учун хавфли вазиятлар эса инсонларнинг кўчиши ва ҳаракатчанлигига таъсири ҳамда мамлакат ичида ҳарқатланишига олиб келиши ҳақида иштирокчи давлатларнинг спикерлари томонидан фикрлар билдирилди [16].

Глобал форум барча давлатлар ва фуқаролик жамияти институтлари, бизнес вакиллари ўртасида миграциявий жараёнларни тартибга солиш масаласида конструктив руҳдаги очик мулоқот майдонидир, унда турли мавзулардаги панел сессиялар ўтказилиниши натижасида амалий тавсиялар илагри сурилиши муҳимдир албатта. Мазкур форум фаолияти тарихига назар ташлайдиган бўлсак, у институционал жиҳатдан такомиллашиб ҳамда ички мониторинг масалалари йўлга қўйилиши ва унинг фаолияти сарҳисоби қилиниши натижасида эса, давлатлар томонидан узоқ ва яқин муддатларга мўлжалланган миграция сиёсатига доир устивор вазифлар белгиланиши мазкур соҳани халқаро майдонда самарали бошқаришда глобал институтлардан бири деб ҳисоблаш мумкин.

Юқорида келтириб ўтилган олимлар ҳамда давлат арбоблари ва амалиётчи мутахассисларнинг фикр-мулоҳазалари таҳлил қилиш натижасида куйдаги таклифлар илгари сурилмоқда.

Биринчидан Ўзбекистон Республикасининг аъзо-давлат сифатида мазкур форумда иштирок этиши биринчи навбатда, миграциявий жараёнларни самарали бошқариш юзасидан транзит ва қабул қилувчи мамлакатлар билан конструктив руҳдаги алоқалар кучайтирилишига, иккинчидан ривожланган мамлакатларнинг халқаро миграцияни тартибли бошқариш стратегия ва амалиётлари бўйича тажрибалар алмашинуви бўйича бевосита мулоқотлар майдони ортиб боришига, ва энга авваламбор миллий манфаатлар доирасида ва сўнгги йилларда халқаро экспертлар томонидан кўп маротаба эътироф этилаётган конструктив руҳдаги глобал ташаббусларни илгари суриш иқониятлар кенгайиб боришига хизмат қилади.

Иккинчидан, миграциявий жараёнларни бошқариш самарали йўлга қўйган мамлакатлар тажрибалари мазкур саммит доирасида кўриб чиқилиши натижасида мамлакатимиз томонидан мигарциявий жараёнларни тартибга солиш бўйича ҳуқуқий ва институционал ислоҳотларни самарали амалга ошириш юзасидан имқониятлари ортиб боришига хизмат қилади.

Учинчидан, вақтинчалик хорижий мамлакатларга меҳнат миграциясига жўнаб кетаётган юртдошларимизга хорижда уларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилиниши юзасидан янги механизмлар ва инструментлар сони ортиб бориши учун илғор хорижий тажрибалари ўта муҳимдир албатта, мазкур хориж амалиёти ютуқлари ва камчиликлари бўйича экспертларнинг фикрлари ва нуктаи назарлари ҳамда баҳс мунозараларида миллий экспертларимизнинг бевосита иштирок этиши мамлакатимизнинг миграциявий концепциясини шакллантирилишида муҳим жиҳатларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Тўртинчидан, Глобал ҳамкорлик мамлакатимизнинг ҳукмат аъзолари ва фуқаролик жамияти институтлари ва бизнес вакиллари ўртасида мазкур соҳада конструктив мулоқотлар йўлга қўйилишига олиб келиши қайсидир маънода ХМТнинг трипатризм уч томонлама вакиллик асосида халқаро ташкилотда иштирок этишига ўхшайди назаримизда, аммо бу иштирок этиш бирон бир ички ҳужжатда уларнинг функционал вазифлари белгилаб берилмаганлиги билан ХМТга аъзо давлат сифатида иштирок этиши юзасидан фарқ қилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш. 2017 йилда 12 сентябрь куни БМТнинг 72 сессиясида сўзлаган нутқи (Mirziyoev Sh. His speech at the 72nd session of the UN on September 12, 2017). <https://uznews.uz/posts/46663>.
2. Акифьева И.В. Нормативно-правовая и индивидуально-правовая природа договора // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: научно-теоретический и прикладной журнал. Тамбов, 2011. № 5 (11), ч. I. С. 11. (Akifeva I.V. Regulatory and individual legal nature of the contract // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history: scientific, theoretical and applied journal. Tambov, 2011. No. 5 (11), part I. P. 11) https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2011_5-1_01.pdf.
3. Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции: доктринальные подходы и опыт Российской Федерации: Автореф. дис. ... докт. юридических наук. - Москва: «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации». 2017. - 56 с. (Yastrebova A.Yu. International legal mechanisms for regulating migration: doctrinal approaches and experience of the Russian Federation: Author's abstract. dis. ... doc. legal. Sci. - Moscow: "Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation." 2017. - 56 p.) https://dipacademy.Ru/documents/1051/Yastrebova_avtoref_30.11.207.pdf.
4. Жамғарма 1976-йилда қирол Бодуен ҳукмронлигининг 25 йиллиги муносабати билан ташкил этилган бўлиб, ўша вақтдан бери қиролича Матилданинг бошқаруви раислигида ҳисобланади. Қирол Бодуин жамғармаси фаолияти жамоат манфаатларига хизмат қиладиган саккизта дастурни қамраб олади. Ушбу дастурларнинг ҳар бири турли хил кичик дастурларга бўлинади, унда биз жамиятга таъсиримизни максимал даражада ошириш учун турли хил иш усулларини бирлаштирамиз каби шиордан иборат. Ундаги дастурлар қуйдаги йўналишларда хусусан, Ижтимоий адолат ва кашоқоллик, Соматлик, Мерос ва маданият, Ижтимоий фаолият, Халқаро хайрияни рағбатлантириш ва Жанубдаги ўзгаришларни қўллаб-қувватлаш, Таълим ва истеъдодларни ривожлантириш кабиларни қамраб олади (The Foundation was established in 1976 to mark the 25th anniversary of King Baudouin's reign and has been chaired by Queen Matilda ever since. The activities of the King Baudouin Foundation cover eight programs that serve the public interest. Each of these programs is divided into different sub-programmes, with the motto that we combine different ways of working to maximize our impact on society. Its programs include Social Justice and Prosperity, Somatism, Heritage and Culture, Social Action, Promoting International Philanthropy and Supporting Change in the

- South, Education and Talent Development.). Belgium GFMD 2007. <https://www.gfmd.org/docs/belgium-2007>
5. GFMD UAE 2020. <https://www.gfmd.org/gfmd-2020-integrated-proposal-uae>. (мурожаат этиш муддати 2024 йил 5 май соат 23:27).
 6. 2008 Philippines GFMD <https://www.gfmd.org/meetings/philippines> 2008 <https://www.gfmd.org/docs/belgium-2007> (мурожаат этиш муддати 2024 йил 2 март соат 15:19).
 7. GFMD 2010 Mexico. <https://www.gfmd.org/meetings/mexico> (мурожаат этиш муддати 2024 йил).
 8. И. В. Ивахнюк. Международная миграция как ресурс развития. Век глобализации №1. (I. V. Ivakhnyuk. International migration as a development resource. Century of Globalization No. 1.) 2011 год. стр.67–79. file: /// C: /Users / PC / Downloads / mezhdunarodnaya – migratsiya – kak – resurs – razvitiya – zamechaniya – v – svyazi – s – globalnoy – diskussiy . pd.
 9. Negotiating one position: Switzerland at the Global Forum on Migration and Development Author(s): Anna Babel, Susan Thieme and Katarzyna Grabsk. Source: Development in Practice, Vol. 25, No. 6 (September 2015), pp. 856-866 Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam GB Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/24565833>
 10. GFMD 2012 Mauritius <https://www.gfmd.org/meetings/mauritius>
 11. https://www.gfmd.org/sites/g/files/tmzbd11801/files/documents/gfmd_mauritius12_report_of_the_proceedings.pdf
 12. GFMD Sweden 2013-2014. <https://www.gfmd.org/meetings/sweden> 2013-2014.
 13. PPD Map. <https://www.gfmd.org/pfp/ppd>
 14. https://www.gfmd.org/sites/g/files/tmzbd11801/files/documents/gfmd_sweden 2013-2014_report_of_proceedings.pdf.
 15. GFMD Turkey 2014-2015 <https://www.gfmd.org/meetings/turkey> 2014-2015.
 16. GFMD French Presidency of the GFMD for 2022-2023. <https://www.gfmd.org/meetings/france-gfmd-2022-2023/overview>
 17. Ioannou (2015). The 8th Global Forum on Migration and Development, 13-15 October 2015, Istanbul, Turkey: The “Plan B” Migration Governance. Social Cohesion and Development, 10, 157-161. https://www.researchgate.net/publication/301644551_The_8th_Global_Forum_on_Migration_and_Development_13_15_October_2015_Istanbul_Turkey_The_Plan_B_Migration_Governance
 18. Report of the U.N. Secretary General, “In Safety and Dignity: Addressing Large Movements of Refugees and Migrants,” April 21, 2016, available at http://www.un.org/pgs/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/21-Apr_Refugees-and-Migrants-21-April-2016.pdf. https://www.gfmd.org/sites/g/files/tmzbd11801/files/documents/gfmd_business_paper_recs_-_december_2016.pdf
 19. <https://www.deutschland.de/en/topic/life/society-integration/a-driving-force-for-development>
 20. GFMD Germany-Morocco 2017-2018. <https://www.gfmd.org/meetings/germany-morocco-gfmd-2017-2018>.
 21. GFMD Ecuador 2019. <https://www.gfmd.org/meetings/ecuador> 2019.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000